

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IV, April 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678 / Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

**PAGTUKOY SA ANTAS NG PAGBASA NG MGA MAG-AARAL
SA BAITANG III BASEHAN NG PROGRAMANG
PANG-REMEDYAL SA PAGBASA**

BENIROSE MAGBANUA CASTRO, LPT

Teacher I

Ipil Elementary School

Division of Iloilo, Region VI

Abstrak

Ang deskriptibong pag-aaral na ito ay may layong matiyak ang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral sa baitang III . Ang kagamitan sa pagtitipon ng mga datos ay isang pagsusulit na ibinatay sa PHIL-IRI. Ito ay idinaan sa reliability testing upang maging mapanaligan, Katampatang tuos at Mann-Whitney U ay mga estadistikang ginamit sa pag-aaral. Natuklasang satisfactory ang antas sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabuoan. Nang sila ay ipinangkat batay sa distansya, ng mga mag-aaral na nakatira malayo sa paaralan ay merong satisfactory ang antas sa pagbasa samantalang ang nakatira malapit sa paaralan ay may antas na satisfactory. Natuklasang ding walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga mag-aaral na ipinangkat batay sa kasarian at distansya ng paaralan mula sa bahay, Mula sa resulta ng paaralan binuo ang programang pang-remedyal sa pagbasa.

Keywords: Pagtukoy sa Antas ss Pagbasa, Baitang III, Programang Pang-Remedyal

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

1. Introduksyon

Ang edukasyon ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan, at mga pagpapahalagang humuhubog sa pagkatao ng mga mag-aaral. Isa sa mga pangunahing layunin ng edukasyon ay ang paglinang at pagkatuto ng mag-aaral sa pagbasa. Ito ay ang yamang pinaniniwalaang maibibigay sa mga bagong henerasyon.

Maraming paraan upang matuto ang isang mag-aaral. Sa kamay ng mga guro nakasalalay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Isa sa kinakailangan ng guro ay ang paggamit ng angkop nakagamitan sa pagbasa. Ilan dito ay ang paggamit ng PHIL-IRI bilang instrument sa pagsasagawa ng remedyal, lalo na sa pagtukoy sa antas ng pagbasa ng mga mag-aaral.

Iumikha ng maraming suliranin at ang isa sa mga ito ay ang hindi lubusang pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga kaalaman at kasanayang mahalaga sa kanilang pag-unlad.

Isa sa mga kasanayang ito ay ang pagbasa. Marami sa mga mag-aaral ay hindi pa lubusang nakakabasa, o di kaya'y kung makabasa rin ay hindi naman nakakaunawa sa binabasa. Ito ay totoo hindi lamang sa mga mag-aaral sa antas elementarya kundi pati na rin sa antas sekundarya.

Ayon kay Spiro (2021), ang pagbasa ay isang multilevel na interaktibong proseso na ang teksto ay kailangang suriin sa iba't ibang antas mula sa letra patungo sa kabuuan ng teksto. Bilang karagdagan, sa pagpoproseso ng malinaw na larawan ng teksto, ang mambabasa ay kailangang magbigay ng dating kaalaman sa pag-unawa sa pagbasa. Ang interaksyon ng proseso batay sa teksto at batay sa kaalaman gayundin ang mga antas sa bawat proseso ay mahalaga.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng mananaliksik sa kadahilanan na ang mga mag-aaral sa panahon ngayon lalo na sa mga mag-aaral sa ikatlong baiting ng Binolusan Grande Elementary School aykakikitaan ng kahinaan sa pagbasa. Inaasahan na sa natuklasang antas sa pagbasa ay may imumungkahing programang pang-remedyal na makakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa pagbasa. Ito ang dahilan kung bakit isinagawa ang pag-aaral na ito.

2. Metodolohiya

Deskriptibong o palarawang pananaliksik ang ginagamit sa pag-aaral na ito. Ang nasabing uri ng pananaliksik ay ginagamitan ng questionnaire checklist sa pagkuha ng ibatibang datos.

Ang deskriptibong pananaliksik ay may kinalaman sa isang kondisyon ng mga ugnayang nagaganap, mga gawaing umiiral, paniniwala at prosesong nagaganap, mga epektong nararamdaman o mga kalakarang nalinang.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

3. Resulta at Diskusyon

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral sa baitang III batay sa PHIL_IRI bilang basehan sa pagbuo sa programang pang-remedyal sa pagbasa

Ayon sa nakapanayam, Ang resulta ay nagpapahiwatig na medyo may kakayahan na ang mga mag-aaral ng Binolusan Grande Elementary School pero hindi sapat ito upang kanilang maunawaan ang mas komplikadong kasanayan sa pagbasa na nangangailangan ng mas mataas pa na antas sa satisfactory kung kaya ang mga guro ay nararapat na mas paiigtingin pa ang pagtuturo ng pagbasa gaya na lamang ng paggamit ng iba pang mga estratehiya o di kaya ay ang pagkakaroon ng programang pang-remedyal sa pagbasa.

Sina Villafuerte at Bernales (2008), ay nagpahayag na kailangan ang remedyal na mga pamamaraan sa pagtuturo upang maihanda ang mga mag-aaral sa mas mataas na lebel gaya ng makipag-interaksyon, makipagtulungan para sa kapakanan ng nakararami, makabuo ng kolaboratib na pasya na naglalarawan sa matalino at demokratikong paglahok sa lipunan.

Nagpapahiwatig ito na ang pagbasa ay makatutulong upang tumaas ang antas ng komprehensiyon ng mga mag-aaral sa pagbasa na makikita sa resulta ng pag-aaral.

Ang kinalabasan ng pag-aaral ay nagpakita satisfactory ay antas sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabuoan at nang sila ay ipinangkat batay sa kasarian na nagpakita kapwa satisfactory ay antas ng babae at lalaki. Sa kabilang dako nang nga mga mag-aaral ay ipinangkat batay sa distansya ng paaralan mula sa bahay, ang nakatira malayo sa paaralan ay may very satisfactory na antas samantalang ang mga makatira na malapit sa paaralan ay may satisfactory na antas sa pagbasa. Natuklasan din sa pag-aaral na walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga mag-aaral nang sila ay ipinangkat batay sa kasarian at distansya ng paaralan mula sa bahay. Batay sa kinalalabasan ng pag-aaral, binuo ang programang pang-remedyal sa pagbasa.

4. Konklusyon

Ang kasanayan sa pagbasa ay susi isa pagtuklas ng maraming kaalaman kung kaya sinisikap ng bawat guro at ng kagawaran ng edukasyon mismo na bigyang prayoridad ang pagtuturo sa pagbasa. Kahit na lubos na naapektuhan ay pagkatuto ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya kahit papano ay natuto ding bumasa ang mga mag-aaral sa Binolusan Grande Elementary School sa Calinog, Iloilo.

May iba pang mga salik maliban sa kasarian at distansya ng paaralan mula sa bahay na maaring makadulot ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga mag-aaral.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Ang nabuong programang pang-remedyal marahil ay makatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa Distrito ng Calinog I ng Binolusan Grande Elementary School. Makatutulong ito sa mga mag-aaral habang sila ay nasa loob ng silid aralan. Bukod dito ay magdudulot ito ng oportunidad sa mga batang mabagal magbasa.

Ang naging resulta ay satisfactory kaya magkakaroon ng programa ay makatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Makatutulong ang programa sa mga mag-aaral ng Distrito ng Calinog I ng Binolusan Grande Elementary School. Makakatulong ito sa mga mag-aaral habang sila ay nasa loob ng silid aralan. Bukod dito ay magdudulot ito ng oportunidad sa mga batang nasa resultang frustration at non reader.

5. Rekomendasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod ay iminungkahi:

Kinakailangan ang masusing pag-basa sa mga mag-aaral upang mapaunlad pa ang kanilang kasanayan sa pagbasa. Nangangailangan ito ng karagdagang inisyatibo ng mga guro sa paglaan ng makabuluhang at mga kawili-wiling mga estratehiya at kagamitan upang mahikayat ang mga bata na bumasa. Mag-isip din ang mga guro ng mga laro, bidyo, mga larawan at iba pang Biswal na mga kagamitan na nakatutulong upang magkaroon ng interes sa pagbasa ang mga mag-aaral.

Ang nabuong programa pang-remedyal sa pagbasa ay isang makabuluhan at napapanahong pagtugon sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Upang lubos na mapaunlad ito at mapabatid sa iba pang mga guro ang kahalagahan nito, nararapat na magsagawa ng mga kapulungan at paglingkurang pagsasanay tungkol sa pagsasagawa ng programang pang remedyal at kagamitan sa pagtuturo ng pagbabasa. Makatutulong ito upang gumawa ang mga guro ng sariling estilo at paraan na angkop at naayun sa kakayahan ng mga mag-aaral sa Filipino, hindi lamang sa asignaturang Filipino kundi maging sa asignaturang English.

Iminumungkahi ang programang ito sa Kagawaran ng Edukasyon, na lalo pang suriin at kanilang mabigyan ng puna upang lalo pang mapakinis ang nabuong programa.

Kinakailangan ang masiglang pakikilahok ng mga Guro, magulang at stakeholder at mag-aaral upang tagumpay na maisasagawa ang programa. Sa ganitong paraan ay mas mapadali, mas makabuluhan at epektibo ang programa.

Matapos mapatunayan na maaari nang gamitin ang programang pang-remedyal, magyayari na bigyan na ng go-signal ng DepEd ang mga paaralan paea sa implementasyon nito.

Itinatagubilin din sa mga guro na ang pagsasagawa ng programang pang remedyal ay magsisilbing suporta sa lalong pagkatuto ng mga mag-aaral na maaaring gawin sa silid -aralan.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

6. Sanggunian

- Asegurado, C. (2015) *Antas sa Kasanayan sa Pagbasa at Pag-unawa ng mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo sa Pamantasan ng Iloilo*. Di-nilathalang Tesis. Pamantasan ng Iloilo, Lungsod ng Iloilo.
- Aziz, A. & Kung, L Y. (2020). *Action Research on Metacognition Reading Strategies Instruction to Improve Reading Comprehension*.
- Bajeta, C. & Bisomol (2021). *Antas ng Pagbasa*. Internet Retrieved from [https://www.scribd.com/presentation/500852871/Antas ng Pagbasa](https://www.scribd.com/presentation/500852871/Antas-ng-Pagbasa) on April 25, 2023.
- Baltazar, P. (2010) *Ang Kahalagahan ng Pagbasa sa Makabagong Panahon*. Manila. Lungsod ng Manila Retrieved on June 24, 2023.
- Bernales (2028) *Ang Programang Pampaaralan at pangkabataan*, Retrieved on April 15, 2023 from [https://sf.gov/fil/school children program](https://sf.gov/fil/schoolchildrenprogram).
- Chua, P.M. (2011). *Ang pagbasa* [https://www.slideshare.net/Paul Michael Chua/Ang Pagbasa?](https://www.slideshare.net/PaulMichaelChua/Ang-Pagbasa) fbclid Retrieved on May 14, 2023.
- Cox, J. 2023. Retrieval on March 20, 2023, from [https://www.deped.gov.ph/2018/03/26/do-14-s-2018policy policy on-the-administration-of-the-revised-philippine-informal-reading-inventory./](https://www.deped.gov.ph/2018/03/26/do-14-s-2018policy-policy-on-the-administration-of-the-revised-philippine-informal-reading-inventory/)
- De Juan, Jr., A. (2017). *Mga Istratehiya sa Pagtuturo ng Filipino sa Senior High School*.
- Earol, J. (2022) *Isang pag-aaral sa Antas ng Kaalaman ng mga mag-aaral sa Baitang III ng Genrral Academic Strand sa Wastong Paggamit ng Wikang Filipino Our Lady Of Fatima University sa Kasanaya ng Pakikipagtalastasan*. Di Inilathalang Thesis Pamantasan----ng Our Lady of Fatima, Lungsod ng Metro Manila. https://depedro1.com/wpcontent/uploads/2019/02/Herbert-Perez.pdf?fbclid=IwAR2EnEIVnEpRLTIRX7Bnls8j8zIYGETDchslbez8I7fRac4t7tT_mhz_7E Date: May 19, 2023. <https://dokumen.tips/documents/mga-estratehiya-sa-pag-unawa-pagbasa563389a6e10c9.html?fbclid=IwAR2Lbyt27-8VW3RIKUn2OIKIMunSz1Flcm6bWViP1JmWFj8Zbs4kdmP1VWE>.
- <https://www.teacherph.com/revised-phil-iri/> Date: April 25, 2023.
- <https://www.scribd.com/doc/62700367/Antas-ng-Pagbasa> -----Date: April 25, 2023.
- <https://tl.eferrit.com/ang-a-method-of-teaching-phonics/> -----Date: April 25, 2023.
- [https://www.scribd.com/Interactibong dulog sa pagbasa/](https://www.scribd.com/Interactibong-dulog-sa-pagbasa/) Spriro 2021- Retrived on May 12, 2023.
- [https://www.slideshare.net/Woodward2019/Mga Pananaw sa pagbasa sa Proseso ng Pagbasa](https://www.slideshare.net/Woodward2019/Mga-Pananaw-sa-pagbasa-sa-Proseso-ng-Pagbasa) Retrieval on April 28, 2023.
- Lacupa, C. (2013). *Mga Estratehiyang Panturo: Kasanayan sa Pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Filipino*. Di-nalathalang Tesis. University of Iloilo-PHINMA, Lungsod ng Iloilo.
- Lloyd, S., Wernham, S., & Stepehn, L. (2000). *Jolly phonics word book*. Jolly Learning Limited.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

- Perez, H.R. (n.d.). Pagpapaunlad sa Kakayahan sa Maunawang ng mga Maga-aral sa sa Pamamagitan ng Estratehyang Pagkatuto. Retrieval on May 27, 2023 from https://www.studocu.com/ph/document/St_scoloastic_college_education_technology.
- Roach, P. (2018). English phonetics and phonology (4. ed. ed.). Cambridge Univ. Press [u.a.]
- Ranco (2002). Antas ng Pasalitang Pagbasa sa Wikang Filipino ng mga Piling Mag-aaral sa Ikalawang Baitang. Unpublished thesis from Rizal College of Laguna taon 2020.
- Ranco (2002). Antas ng Pasalitang Pagbasa sa Wikang Filipino ng mga piling mag-aaral sa ikalawang baiting.
- Serra, N.G. (2018). Antas sa pagkatuto sa mga Aralin sa Filipino sa Junior High School: Basehan sa Pagbuo ng mga gawaing pagsasanay. Di-nalathalang Tesis, Master ng mga Sining ng Edukasyon (Filipino). Pamantasan ng Iloilo-PHINMA, Lungsod ng Iloilo.
- Spiro (2021). Ang isang mambabasa ay gumagamit ng kanyang kaalaman. Retrieved on February 28, 2023, from [https:// Scrid.com/Presentation/Antas sa Pagbasa](https://Scrid.com/Presentation/Antas_sa_Pagbasa).
- Waykurat (2021) Mga Mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas. Eduksyon at ang Tao ay isang Usbong from [https:/ Tl.m.wikipedia.org.wiki/ Mag-aaral](https://Tl.m.wikipedia.org.wiki/Mag-aaral) Retrieved on Sept 30, 2023.
- Weaver, B. (2014). Formal vs Informal Assessment Retrieved from <https://lrs.ed.iuuc.edu/student/iri.html> Retrieved on September 29, 2023.
- Villarin, Utardo, R. at Tiongson K. (2019). Epekto ng Story sa kakayahan sa pag-unawa sa mga binasang kwento ng mga mag-aaral. Di-nalathalang aksyon Risert, UNP.

DOI 10.5281/zenodo.10976581

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.